

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Innovatsion texnologiyalar samaradorligini oshirishda elektron tizimning ahamiyati

Xalikberdiyeva Nargiza Telmanovna

Toshkent amaliy fanlar
universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada rus tili darslarida zamonaviy innovatsion texnologiyalarni elektron tizim orqali tashkillashtirish maboynda talabalarning intellektual qobiliyatlari, nutqiy ko'nikmalarni shakllantirish, bilim darajasi va ta'lim jarayonining sifatini oshirish, o'rganilayotgan tilga nisbatan qiziqishni kuchaytiruvchi usullar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: elektron tizim, slayd, betaraf axborot, o'zganing fikri, yumoristik suhbat, maslahat va ko'rsatmalar.

Abstract: This article describes the ways of developing modern innovative technologies in the Uzbek language through the electronic system, the formation of students' intellectual abilities, speaking skills, improving the level of knowledge and quality of the educational process, increasing interest in the language studied.

Keywords: include electronic system, slide, neutral information, other people's opinion, humorous conversation, advice and instructions.

Bugungi kunda davlat va jamiyat taraqqiyotini ta'minlashda shakllanayotgan yosh avlodning bilimdonligi va tadbirkorligi muhim o'rin tutadi. Yosh avlodni bilimli, ma'rifatli shaxs sifatida kamol toptirishda yangi pedagogik va axborot texnologiyalarning ahamiyati beqiyosdir. Har qanday pedagogik

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

texnologiya ta'limning yangi loyihasini rivojlantiruvchi ta'lim tamoyillariga asoslangan bo'lib, o'quvchi shaxsiga yo'naltirilmog'i lozim. Chunki "bu borada zamonaviy kompyuter texnologiyalari va ayniqsa, internet tizimi bizdan ancha ildamlab ketganini ham inobatga olish zarur. Ana shu vazifani hal etishda turli darsliklarni yaratish, ularni chop etish va moliyalashtirish" bo'lib, o'qitishning zamon talablari asosida olib boradigan har bir pedagog bundan unumli foydalanishi lozim.

Ma'lumki, uzluksiz ta'lim tizimidagi eng muhim bo'g'inlardan biri oliy ta'lim hisoblanadi, chunki oliy ta'lim xalq xo'jaligining turli sohalari uchun har taraflama etuk, bilimdon va malakali kadrlar tayyorlashda muhim o'rin tutadi. Uzluksiz ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida ta'lim-tarbiya muammolarini ijobiy hal etishda hamda barkamol shaxs va yuksak malakali mutaxassislar tayyorlashda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati juda kattadir.

Shu bugungi kunda zamonaviy texnologiya davri ta'lim jarayonini yangi sifat ko'rsatkichlariga olib chikishi mumkin bo'lgan metodlar tizimiga aylandi. Jahondagi rivojlangan mamalakatlarining tajribasi zamonaviy pedagogik texnologiyalarga asoslangan holda talaba-yoshlarning bilim olishiga bo'lgan qiziqish va extiyojlarini ta'minlash vazifalarini ijobiy hal etmoqda. Zero, oliy talim muassasalarida talabalarga o'zbek tili bo'yicha bilim berish, ko'nikma va malakalarni hosil qilishda pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda tillarni o'qitishni yo'lga qo'yish jahon andozalariga mos keladigan mutaxassislarni tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega.

Milliy guruhlarining rus tili mashg'ulotlarida talabalarga internet yordamida quyidagi zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llab, ularni fanga bo'lgan

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

qiziqishlarini oshirish mumkin. Zamonaviy texnologiyalar orasidan guruhning tayyorgarligi, bilim darajasi, matnning mavzusi, turi va texnik imkoniyatlarga qarab istalganini tanlab, darsni olib borish mumkin.

Talabalar o'qituvchi bilan internet materiallaridan foydalangan holda taqdimotni amalga oshiradilar. O'qituvchi mavzuni ochish uchun zarur bo'lgan materiallarni tanlab, slaydlardan foydalangan holda o'z taqdimotini tayyorlash va uni himoya qilish haqida topshiriq beradi. Bu ishga 15–20 daqiqa vaqt sarflanishi ta'kidlandi. Guruhli ish usulidan foydalanishni hisobga olgan holda bu ishning bajarilishini nazorat qilish va baholash uchun vaqt etarli bo'ldi. Talabalarda yangi materiallarni idrok etish uchun ijobiy omil shakllandi.

Ularning mustaqil faoliyat ko'rsatish darajalari ortadi, sog'lom raqobat muhiti vujudga keldi. Taqdimotni himoya qilish vaqtida vujudga kelgan munozara vaziyati mustaqil fikrlashni rivojlantirishga birinchi darajali pedagogik zaruriyat sifatida qarash ehtiyojini tug'diradi. Bu jarayonda bir –birlari bilan to'laqonli muloqotga kirishishlari uchun qulay sharoit yaratiladi. Masalan, quyidagi metodlar rus tili darslarida samaradorlikka erishishda, talabalarni faollashtirishda muntazam tarzda olib borilsa, dars ancha jonli, mazmunli o'tadi.

“Rasmga qarab aniqlang”. Talabalarga slayd asosida rasm yoki bironta yangi mavzuga mos chizma namoyish qilinadi rasmga, chizmaga va h.k. qarab, matnda so'z nima haqida borishini topishlari kerak.

“O'xshashliklar va taxminlar”. Talabalar alohida yoki guruhchalarga bo'lingan holda slaydda berilgan quyidagi savollarga javob tayyorlash topshirig'ini oladilar:

1) Sarlavhani o'qing. Berilgan matn sarlavhasini o'qiganingizda xayolingizga

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

nimalar keldi, ya'ni u sizga nimalarni eslatdi?

2) Bu matn, sizningcha, nima haqida?

- betaraf axborot;
- o'zganing fikri;
- yumoristik suhbat;
- maslahat va ko'rsatmalar.

3) Matn qaerdan olingan bo'lishi mumkin?

- romandan;
- kundalikdan;
- jurnaldan;
- gazetadan.

“Tinglab, sanaymiz”. O‘qituvchi matnni o‘qiydi, talabalar esa uni tinglaydilar va ayni paytda sanaydilar. Keyin matnni so‘zlab berishga harakat qiladilar.

“Tinglab, takrorlaymiz”. Mashq mustaqil ravishda ovoz yozish imkoni bo‘lgan uskunalardan foydalangan holda o‘tkaziladi va talabalarning ovozi diktofonga yozib olinadi. “Tinglab, takrorlaymiz” chog‘ida o‘qituvchi matnni ovoz chiqarib o‘qiydi, talabalar esa past ovozda uni so‘zma-so‘z takrorlaydilar. O‘qituvchi pauzalar qilmay, matnni bir me‘yorli sur‘atda o‘qiydi. Muhokama vaqtida ikki-uch tovush yozuvidan foydalaniladi. Keyin u so‘zlab beriladi. Bu usul orqali talabalarda rus tilidagi so‘zlarni to‘g‘ri talaffuz qilish, hamda xotira mustahkamligi ortadi.

“Aks-sado” mashqi. Mashq mustaqil ravishda ovoz yozish imkoni bo‘lgan uskunalardan foydalangan holda o‘tkaziladi va o‘quvchilarning ovozi diktofonga yozib olinadi. Talabalar rus tilida berilgan biror matnni (matndan parchani) gapma-gap tinglaydilar va har bir gapni so‘zma-so‘z takrorlaydilar. Tinglash

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

paytida bir narsalarni yozib olish mumkin emas. So‘ng o‘qituvchi matnni tarqatadi, talabalar uni o‘qib, gapirib berishlari kerak.

So‘zlarni to‘g‘ri o‘qing va yod oling. Quyidagi lug‘atlar slaydga joylashtiriladi: pereexat-ko‘chmoq, stelit-to‘shamoq, veshat-osmoq, kovrik-gilamcha, soderjat-saqlamoq

Rus tiliga tarjima qiling, qo‘shimchalarni aniqlab, turini ayting: Basketbolchi, maydonchalar, ishsiz, kitobcha, o‘zbekcha, kuldon, sportchilar, maydonchada, stadiona, gilamda, suzuvchilarni, ikkinchidan, institutlarda, bog‘boning, bilimdonlar, haydovchimiz.

“Matn turini o‘zgartirish”. O‘qituvchi slayd asosida quyidagi matnni havola qiladi. Talabalar matnni o‘qib, uning mavzusini reklama, e‘lon, kundalik, do‘stiga xat shaklida taqdim etadilar.

Скворец, говорящий на иностранных языках

В 1986 году в городе Оломоуцы Чехословакии прошла Международная выставка птиц. На выставке участвовал орнитолог-любитель из Намангана Абдужаббар Каххаров. У него была большая коллекция разнообразных птиц. Абдужаббар Каххаров был удостоен главного приза выставки – “Екзот”. Его крылатые друзья получили около двадцати медалей: золотых, серебряных и бронзовых. Особенно понравился зрителям скворец по кличке Гриша. Он здоровался с гостями на узбекском, русском, английском, французском, немецком и чешском языках.

Topshiriq. Matnni o‘zbek tiliga tarjima qiling, matn asosida o‘zingiz 5-6 ta gap tuzing va o‘rtog‘ingiz bilan suhbatlashing tarzidagi noanaviy darslarni tashkil qilish mumkin.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Xulosa qilib aytganda, milliy guruhlarning rus tili darslarida o‘qituvchining eng samarali va o‘zlashtirish oson va qulay bo‘lgan metod va usullardan foydalanishi kutilgan natijani beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Sh.M.Mirziyoev.Tanqidiy tahlil,qat’iy tartib - intizom, va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak.Toshkent - ”O‘zbekiston”, 2017 yil,45-bet.
- 2.J.G‘.Yo‘ldoshev, S.A.Usmonov. Pedagogik texnologiya asoslari.–T., “O‘qituvchi” 2004.
- 3.Л.Т.Ахмедова, Е.А.Лагай. Современные технологии преподавания русского языка и литературы.Ташкент, 2016.
- 4.Беленький Г. И. Литература в школе вчера и сегодня. Книга для учителя. – М.: Мнемозина, 2012. – 157 с.

